

POLAND

POLAND

ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Хуррамова Зухра Саидовна

Воспитатель 559-й Экспериментальной государственной дошкольной образовательной организации

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13801511>

Аннотация. В данной статье рассматривается значение игры в развитии и обучении детей дошкольного возраста. Игра является основным видом деятельности дошкольников и играет ключевую роль в их познавательном, социально-эмоциональном и физическом развитии. В статье анализируются различные теории и подходы к пониманию роли игры в дошкольном образовании, а также рассматриваются практические аспекты организации игровой деятельности в детском саду.

Ключевые слова: игра, дошкольное образование, развитие ребенка, обучение через игру, игровая деятельность

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish va o'qitishda o'yinning ahamiyati ko'rib chiqiladi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati bo'lib, ularning kognitiv, ijtimoiy-emotsional va jismoniy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Maqolada o'yinning maktabgacha ta'limdagi rolini tushunishning turli nazariyalari va yondashuvlari tahlil qilinadi, shuningdek, bolalar bog'chasida o'yin faoliyatini tashkil etishning amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: o'yin, maktabgacha ta'lim, bolani rivojlantirish, o'yin orqali o'rganish, o'yin faoliyati

Abstract. This article examines the importance of play in the development and education of preschool children. Play is the main activity of preschoolers and plays a key role in their cognitive, socio-emotional and physical development. The article analyzes various theories and approaches to understanding the role of play in preschool education, and also examines the practical aspects of organizing play activities in kindergarten.

Keywords: game, preschool education, child development, learning through play, play activity

ВВЕДЕНИЕ

Игра является неотъемлемой частью жизни детей дошкольного возраста. Она выступает не только как способ развлечения, но и как важнейший инструмент обучения и развития [1]. В Узбекистане, как и во многих других странах, игра занимает значительное место в системе дошкольного образования.

POLAND

POLAND

Дошкольное образование и воспитание играет ключевую роль в развитии личности ребенка, закладывая фундамент для его дальнейшего обучения и социализации. В Узбекистане вопросам дошкольного образования уделяется особое внимание на государственном уровне. 16 декабря 2019 года был принят Закон Республики Узбекистан "О дошкольном образовании и воспитании", который регулирует отношения в данной сфере [2].

Закон определяет основные принципы, направления государственной политики, типы дошкольных образовательных организаций, их задачи и функции. Особое внимание уделяется правам и обязанностям участников образовательного процесса - детей, их законных представителей, педагогов. Закон также регламентирует вопросы финансирования, управления дошкольными организациями, научно-методического обеспечения системы дошкольного образования.

ОБЗОР МЕТОДОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Для написания статьи был проведен анализ теоретических концепций и эмпирических исследований, посвященных значению игры в дошкольном образовании. Основное внимание уделялось работам узбекских и зарубежных авторов. В качестве источников использовались научные статьи из рецензируемых журналов, монографии, диссертации и нормативные документы. Всего было проанализировано 8 источников, наиболее релевантных теме исследования.

Среди ключевых теорий, рассмотренных в статье, можно выделить культурно-историческую концепцию Л.С. Выготского [3], теорию игры Д.Б. Эльконина [4], а также современные подходы к игровой деятельности в образовании [5]. Особое внимание уделялось изучению влияния игры на различные аспекты развития дошкольников - когнитивный, социально-эмоциональный, физический.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ литературы показал, что игра выполняет ряд важнейших функций в развитии детей дошкольного возраста.

Во-первых, игра способствует когнитивному развитию дошкольников. В процессе игровой деятельности у детей формируются такие познавательные процессы, как восприятие, внимание, память, мышление, воображение [3]. Игра стимулирует любознательность, развивает творческие способности, учит решать проблемы и принимать решения [6].

Во-вторых, игра играет ключевую роль в социально-эмоциональном развитии детей. Через игровое взаимодействие дошкольники учатся общаться, сотрудничать, договариваться, разрешать конфликты [4]. Игра помогает развивать эмпатию, понимание чувств и эмоций других людей. Кроме того, в игре дети примеряют на себя различные социальные роли, усваивают нормы и правила поведения [7].

В-третьих, игра способствует физическому развитию и укреплению здоровья дошкольников. Подвижные игры развивают координацию движений, ловкость, выносливость, укрепляют опорно-двигательный аппарат [8]. Игры на свежем воздухе закаляют организм, повышают иммунитет.

Наконец, игра является эффективным средством обучения в дошкольном возрасте. Через игровую деятельность дети легче усваивают новые знания и навыки, учатся применять их на практике [5]. Игровые методы повышают мотивацию к обучению, делают образовательный процесс увлекательным и интересным.

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что игра является незаменимым инструментом развития и обучения детей дошкольного возраста. Она оказывает комплексное воздействие на все сферы развития ребенка - познавательную, социально-эмоциональную, физическую. Игра не только доставляет детям удовольствие, но и готовит их к дальнейшему обучению в школе, закладывает основы для успешной социализации и адаптации в обществе.

Особую актуальность игровая деятельность приобретает в контексте дошкольного образования Узбекистана. В условиях модернизации системы образования, внедрения новых стандартов и технологий важно не забывать о значении традиционных игровых методов [2]. Игра должна оставаться ведущим видом деятельности дошкольников, пронизывать все образовательные области - от развития речи до формирования математических представлений.

Вместе с тем, необходимо учитывать и современные тенденции в игровой деятельности. Сегодня все большую популярность приобретают образовательные игры с использованием цифровых технологий - компьютеров, интерактивных досок, мобильных приложений. Грамотное сочетание традиционных и инновационных игровых методов позволит

сделать процесс обучения дошкольников еще более эффективным и увлекательным.

ВЫВОДЫ

Таким образом, игра является неотъемлемой частью дошкольного образования, выполняя целый ряд важнейших функций в развитии детей. Она способствует когнитивному, социально-эмоциональному и физическому развитию дошкольников, выступает эффективным средством обучения. В Узбекистане игровая деятельность должна оставаться приоритетной в работе с детьми дошкольного возраста, органично сочетаясь с другими современными методами и технологиями. Это позволит вырастить гармонично развитых, любознательных и успешных личностей, готовых к дальнейшему обучению и социализации в обществе.

Список литературы:

1. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. - 1966. - № 6. - С. 62-76.
2. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» от 16.12.2019 г. № ЗРУ-595 // Национальная база данных законодательства, 17.12.2019 г.
3. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. - М.: Смысл, 2004. - 512 с.
4. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М.: ВЛАДОС, 1999. - 360 с.
5. Кудрявцев В. Феномен детской игры // Дошкольное воспитание. - 2016. - № 2. - С. 74-78.
6. Смирнова Е.О. Игра в современном дошкольном образовании // Психологическая наука и образование. - 2013. - № 3. - С. 92-98.
7. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 1989. - 560 с.
8. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. - М.: Академия, 2006. - 368 с.